

УДК. 627.4

ОЦЕНКА ФОРМЫ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ РУСЛА РЕКИ АМУДАРЬИ

Ибрагимов Илхом¹

Иномов Дилмурод¹

Мирзаев Мирзабек¹

¹*Бухарский институт управления природными ресурсами национального исследовательского университета Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.*

Абстрактный: В статье представлены результаты оценки устойчивости формы поперечного профиля русла реки на основе изучения гидроморфологических характеристик русла реки в условиях зарегулированного стока воды в нижнем течении русла р.Амударьи. При изучении гидроморфологических характеристик русла реки анализировались гидравлические параметры русла и потока с использованием зависимости ширины русла от средней глубины потока.

Ключевые слова: Русла реки, зарегулированного стока воды, формы поперечного профиля, дамба, гидропост, гидроствор, ширина русла.

Abstract: The article presents the results of assessing the stability of the shape of the transverse profile of the river bed based on the study of the hydro morphological characteristics of the river bed under conditions of regulated water flow in the lower reaches of the Amudarya River. When studying the hydro morphological characteristics of the river bed, the hydraulic parameters of the bed and flow were analyzed using the dependence of the channel width on the average flow depth

Key words: River bed, regulated water flow, cross-section shapes, dam, gauging station, hydraulic station, channel width.

ВВЕДЕНИЕ

Строительство плотин для регулирования стока речных вод - разделяя реки на верхний и нижний бьефы, коренным образом изменяют их естественный гидрологический режим. В нижнем бьефе изменения в гидрологической обстановке проявляется в наибольшей мере. Главная особенность их заключается в выравнивании расхода воды - срезается половодье, задерживаемое в водохранилище, сбросы из него приводят к увеличению меженных (малых) расходов воды.

Objectives

Основная цель исследования в статье является оценка формы поперечного профиля русла реки Амударьи от Тюямуюнского до Междуреченского водохранилищ и установление основных параметров русловых изменений.

Discussions

В качестве основных показателей, характеризующих изменение поперечного профиля русла было принято соответственно (B/H_{cp}) -отношение ширины русла по урезу воды к средней глубине потока. Ранее

изучение V/H_{cp} производилось для 11 створов, расположенных на р. Амударье для условий бытового состояния русла. Основные характеристики берегов и ложе реки, рассмотренных нами гидростворов приведены в таблице 2. Как видно из таблицы 2 по р. Амударье на трех гидростворах: Данишер, Тюямуюн Карамышташ, оба берега сложены скальными породами. На ст. Керки правый берег каменистый, левый сложен речными отложениями, па остальных гидростворах оба берега сложены песчано - илистыми отложениями.

Изменение V/H_{cp} для 11 створов приведены в таблице 1 меженного паводковых периодов бытового состояния русла реки.

Таблица 1

Изменение V/H_{cp} по гидрологическим постам р. Амударьи

№	Название гидрологического поста	V/H_{cp}	
		Межень	Паводок
1.	Керки	600	430
2.	Чарджоу	500	596
3.	Ильчик	480	400
4.	Дарганата	420	550
5.	Данишер	400	250
6.	Тюямуюн	430	150
7.	Ташсака	400	820
8.	Турткуль	380	1700
9.	Карамышташ	364	200
10.	Чатлы	200	290
11.	Кызкеткен	100	100

Таблица 2

Характеристики берега и ложа реки Амударьи на участках, расположенных на гидрологических станциях

№	Название гидрологической станции	Расстояние от устья	Характеристики	
			Берег	Ложе
1.	Керки	1060	Правый берег каменистый, левый сложен речными отложениями	Дно песчаное, илистое
2.	Чарджоу	825	Берег сложен речными отложениями, укреплен дамбами	-"-"-"-"-"-"
3.	Ильчик	760	Берега реки крутые, обрывистые, высокие 2,5 -10 м	-"-"-"-"-"-"
4.	Дарганата	600	Берега реки крутые, обрывистые до 3,0 м. Оба берега сложены речными отложениями, легко поддаются размыву	-"-"-"-"-"-"
5.	Данишер	516	Берега крутые, скалистые, высотой	-"-"-"-"-"-"

			10- 30м.	
6.	Тюямуюн	440	Берега крутые, скалистые.	Дно каменистое
7.	Ташсака	420	Берег сложен плотной красной глиной. Правый пологий, песчаный	Дно песчано-илистое
8.	Турткуль	320	Правый берег сложен глиной, песками и суглинками, левый песчано- илистый.	_"_"_"_"_"_"_"_"
9.	Карамышташ	300	Оба берега скалистые.	_"_"_"_"_"_"_"_"
10.	Чатлы	215	Берега сложены песчано-илистыми отложениями	_"_"_"_"_"_"_"_"
11.	Кызкеткен	90	Берега высотой 2,5 -3,0 м сложены песчано- илистыми отложениями	_"_"_"_"_"_"_"_"

Таким образом на легкоразмываемом участке реки течение потока более свободное и имеет наибольшее значение К. На скальном участке реки во время паводка происходит наибольшее стеснение течения потока и коэффициент К имеет наименьшее значение.

В створах реки, где берега сложены трудно размываемыми или скальными грунтами степень изменения V/N_{cp} в период паводка меньше, чем в межень и значения коэффициента К получаются меньше единицы. Чем в крепче порода, тем меньше значения К и степень стеснения потока больше. Наибольшее значения степень стеснения наблюдаются в створе Тюямуюн далее идут Карамышташ, Данишер, Керки и Ильчик.

В створах, где берега сложены из легкоразмываемого грунта степень изменения V/N_{cp} в период паводка больше, чем в межень и значения коэффициента к больше единицы. Чем слабее грунт слагающей берег русла, тем больше значения К и течение потока более свободное. Наибольшее значение свободного течения получилось в створе Турткуль и далее идут Ташсака, Чатлы, Дарганата и Чарджоу.

Для выяснения степени регулирования русла защитно- регулировочными сооружениями на состояние поперечного профиля русла были построены графики изменения V/N_{cp} от расхода воды для гидростов Тюямуюн, Кипчак, Ниетбайтас, Саманбай и Кызылджар. Эти графики представлены на рис.1 и рис.2. Для построения графиков были использованы данные р.Амударьи соответствующего бытового и зарегулированного состояния русла.

Рисунок 1. График изменения $V/H_{cp} = f(Q)$ для створа Туюмюн.

Рисунок 2. Графики изменения $V/H_{cp}=f(Q)$ для размываемых створов р. Амударьи.

В створе Тюямуюн V/H_{cp} данные 1955 г. относятся к бытовому состоянию русла, данные остальных лет к условиям зарегулированного стока воды. В условиях бытового состояния в период межени и в условиях зарегулированного русла соотношение V/H_{cp} имеет одинаковое значение, в период паводка соотношение V/H_{cp} для бытового периода отличается от условий зарегулированного стока в реке. В условиях зарегулированного стока воды произошло уменьшение V/H_{cp} по сравнению с бытовым, т.е. под влиянием защитных сооружений рост степени стеснения потока. Как показывает рис.1 степень стеснения потока в настоящее время стабилизировалась и имеет наименьшие значения. $V/H_{cp}=110$.

По створу Кипчак данные охватывают многоводные годы 1998г. и 2003г. Эти данные относятся к условиям зарегулированного стока воды. Здесь, как и в створе Тюямуюн в межень приходится наибольшие значения V/H_{cp} и в паводок происходит уменьшение V/H_{cp} . В паводок 1998 г. $V/H_{cp} = 100$, а

в паводок 2003 г. эти значения V/H_{cp} уменьшились в два раза. Таким образом в створе Кипчак происходит уменьшение V/H_{cp} за последнее время, т.е. растет степень стеснения потока. Рост - степень стеснения потока связана с наличием понтонного моста в створе Кипчак. Ширина понтонного моста ранее составляла 400 м, в настоящее время ширина уменьшилась до 300 м.

По створу Ниетбайтас, как и в створе Кипчак использованы данные 1998 - 2003 гг. Как показывает график связи изменения V/H_{cp} 1998 - 2003 гг. имеет одинаковое значение. Этот створ находится под влиянием зоны подпора Тахиаташского гидроузла и изменение V/H_{cp} стабилизировалось.

По створу Саманбай данные 1998 г. относятся к бытовому периоду, остальные данные - 1992 г., 1998 г., 2003 г. относятся к условиям зарегулированного стока воды. В створе Саманбай, как и в створе Тюямуюн в межень изменение V/H_{cp} в условиях бытового и зарегулированного состояния одинаковые, в паводок изменение V/H_{cp} бытовое состояние отличается от условий зарегулированного состояния. В условиях зарегулированного состояния произошло уменьшение V/H_{cp} , т.е. как в створе Тюямуюн произошло усиление степени стеснения потока в условиях зарегулированного стока по сравнению с бытовым состоянием русла.

По створу Кызылджар были использованы данные бытового периода - 1955 г., а также данные в условиях зарегулированного стока 1998, 2003 и 2005 гг. В створах Кызылджар изменение V/H_{cp} в межень и паводок одинаковое для бытового состояния и для условий зарегулированного стока воды р.Амударьи. Таким образом зарегулированность стока воды р.Амударьи на створе Кызылджар для V/H_{cp} не оказывало заметного влияния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно отметить, что регулирование русла р.Амударьи привело к ограничению ширины русла и к увеличению средней глубины потока. Поперечный профиль русла р.Амударьи в условиях зарегулированного стока воды и русло под влиянием построенных сооружений имеет прямоугольную форму. При бытовом состоянии поперечный профиль русла р.Амударьи имеет распластанную форму. Таким образом построенные сооружения на р.Амударье играют роль как ограничивающий фактор расширения русла в плане. Вследствие этого прохождения паводка на р.Амударье в условиях зарегулированного стока воды сопровождается повышением уровня воды по сравнению с бытовым.

ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Х.А.Исмагилов. Селевые потоки, русловые процессы, противоселевые и противопаводковые мероприятия в Средней Азии. Ташкент, 2006 г. с 262
2. Железняков Г.В. Пропускная способность русел каналов и рек. Гидрометиздат, Л., 1981, с.310.
3. Великанов М.А. Русловой процесс. -М., Физматгиз, 1958, с.396. Жураев Т. Исследования кинематических параметров потока р.Амударья в среднем и нижнем

- течении. Автореферат. кан. диссер. САНИИРИ, Ташкент. 1976 г.
4. IA Ibragimov, UA Juraev, DI Inomov. Hydromorphological dependences of the meandering riverbed forms in the lower course of the Amudarya river. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. (2022-01-18, Volume: 949, 1-8 p.) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/949/1/012090>
 5. Ibragimov, I.A., Inomov, D.I., Xaydarova, F.T. Coefficient roughness of the riverbeds in conditions of regulated water flow. BIO Web of Conferences, 2022, 53, 01003 <https://doi.org/10.1051/bioconf/20225301003>
 6. Ibragimov, I.A., Inomov, D.I., Ramazonov, A.I., Idiev, N.Q., Makhmudov, M.B. Calculation of river deformation under conditions of regulated flow of Amu-Darya. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2023, 1138(1), 012005. <http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1138/1/012005>
 7. M Mirzaev. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. Present-day state of technical water supply system "Kuyimozor" at auxiliary pump station - IOPscience 1138 (2023) 012009
 8. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
 9. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461-464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
 10. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
 11. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458-460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
 12. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
 13. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
 14. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504-509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
 15. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514-519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
 16. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
 17. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945-950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
 18. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.